

MEDICAL SCIENCES

HISTORY OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY LOCAL ANESTHESIA IN DENTISTRY, PART 3

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7035696>

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ В СТОМАТОЛОГИИ, ЧАСТЬ 3

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара

Abstract

In the third part of a series of articles on the history of the development of local anesthesia techniques in dentistry, extra-oral methods of anesthesia of the branches of the mandibular nerve with subzygomatic access are considered. The blockade of the motor branches of the mandibular nerve to eliminate inflammatory contracture according to Bercher (1922), the modification of anesthesia of the third branch of the trigeminal nerve by Uvarov (1928), and the subzygomatic method of anesthesia at the mandibular foramen Dubov (1947) are described in detail. To be continued.

Аннотация

В третьей части цикла статей по истории развития техники местной анестезии в стоматологии рассматриваются внеротовые способы обезболивания ветвей нижнечелюстного нерва подскуловым доступом. Подробно описаны блокада двигательных ветвей нижнечелюстного нерва для устранения воспалительной контрактуры по Берше (1922), модификация анестезии третьей ветви тройничного нерва Уварова (1928) и подскуловой способ обезболивания у нижнечелюстного отверстия Дубова (1947). Продолжение следует.

Keywords: history, dentistry, local conduction anaesthesia, Bercher method (1922), Uvarov method (1928), Dubov method (1947).

Ключевые слова: история, стоматология, местная проводниковая анестезия, метод Берше (1922), метод Уварова (1928), метод Дубова (1947).

РАЗРАБОТКА ВНЕРОТОВЫХ МЕТОДОВ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ОТВЕРСТИЯ

С 1884 г. известен внутриворотовой метод анестезии у нижнечелюстного отверстия, описанный и примененный американским хирургом Уильямом Стюартом Холстедом и Ричардом Холлом [1, 2]. Однако этот метод и его модификации выручали зубных врачей и стоматологов не всегда. Одним из путей повышения эффективности и безопасности обезболивания стал поиск внеротовых методов местного обезболивания. В зависимости от места вкола иглы по отношению к ветви нижней челюсти разработаны следующие основные внеротовые способы обезболивания ветвей нижнечелюстного нерва:

1) через вырезку нижней челюсти – подскуловой путь (Mayer и Weyler, 1916; Maser, 1921; Bercher, 1922; Wiedhoph, 1925; Уваров В.М., 1928; Дубов М.Д., 1947; Korkhaus G., 1955; Бердюк И.В., 1958; Ходос А.Б., 1964; Егоров П.М., 1967 и др.);

2) со стороны нижнего края нижней челюсти – подчелюстной путь (Pehr Gadd, 1913; Klein B., Sicher H., 1915; Cieszynsky A., 1915; Kantorowicz A., 1915; Вайсблат С.Н., 1927; Berg, 1940);

3) со стороны переднего края ветви нижней челюсти (Фетисов Н.В., 1958; Егоров П.М., Лапис И.П., 1963);

4) со стороны заднего края ветви нижней челюсти (Pekker и Wustrow, 1937; Wagner, цит. по С.Н. Вайсблату, 1962) [3].

Впервые подскуловой доступ использовали для введения растворов анестетика в толщу жевательной мышцы с целью устранения её контрактуры Mayer и Weyler (1916), Wiedhoph (1925) и др. [4].

Метод блокады жевательных нервов по Берше

В 1922 г. французский военный стоматолог Жан-Анри Берше (рис. 1) в журнале *Revue de Stomatologie* [5] (рис. 2, 3, 4) в статье под названием

Рис. 1. Jean-Henri Bercher (1883–1963) – Бригадный генерал медицинской службы, «Офицер Почётного Легиона», автор метода блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва. Ил. по Р. Friez (1963)[6]

«Анестезия нижнего зубного нерва при тяжелых случаях тризма» описал методику устранения воспалительной мышечной контрактуры при сведении челюстей путём блокады двигательных волокон третьей ветви тройничного нерва (жевательный

и глубокие височные нервы), которая давала возможность открыть рот больному для внутривисочной анестезии и последующего оперативного вмешательства (рис. 2, 3). В начале статьи он

Рис. 2. Схема блокады жевательного нерва

L'ANESTHÉSIE DU NERF DENTAIRE INFÉRIEUR DANS LES CAS DE TRISMUS SERRÉ

(Note pratique)

Par le Dr J. BERCHER.

Dans les cas de trismus serré et aigu, l'anesthésie tronculaire du nerf dentaire inférieur à l'épine de Spix n'est plus réalisable du fait de l'impossibilité où se trouve l'opérateur de palper les deux crêtes osseuses, repères nécessaires ; de plus, alors même que, très familiarisé avec la technique de l'anesthésie tronculaire, le stomatologiste serait parvenu, en utilisant une très longue aiguille, à obtenir une insensibilisation parfaite, il lui serait encore très difficile, souvent même impossible, de procéder à l'extraction de la dent de sagesse, par suite du manque d'espace suffisant pour introduire les instruments entre les arcades dentaires rapprochées.

Faut-il donc, dans de tels cas (rares à la vérité), abandonner les avantages incontestables de l'anesthésie tronculaire et recourir à l'anesthésie générale ?

Nous ne le pensons pas, car il est possible d'obtenir dans un premier temps un relâchement de la contracture musculaire et secondairement de faire une anesthésie facile à l'épine de Spix, puis une extraction correcte.

Certes, l'anesthésie du tronc du nerf maxillaire inférieur à sa sortie du crâne, au trou ovale, telle que, après Pauchet, Desplas, Réal, d'autres et nous-même l'avons pratiquée (1), et telle qu'elle a été préconisée plus récemment par Despin (2), a l'avantage de vaincre le trismus et de donner en même temps l'insensibilisation parfaite du champ opératoire. Mais la pratique de cette anesthésie ne laisse pas d'être un peu impressionnante (car l'aiguille traverse sur 5 ou 6 centimètres une région sillonnée

(1) BERCHER, Les anesthésies tronculaires en chirurgie bucco-dentaire (*Revue de Stomatologie*, 1920, p. 245).

(2) DESPIN, Bulletin et mémoires de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, 1921.

Рис. 3. Копия первой страницы статьи Жана Берше в журнале *Revue de Stomatologie*. 1922. № 4 [5]

писал: «В случаях тризма и острого рефлексоторного сведения жевательных мышц проводниковая анестезия нижнего альвеолярного нерва в области костного отростка, прикрывающего нижнечелюстное отверстие (*lingula mandibulae*), за последним зубом значительно затруднена вследствие невозможности хирургу пальпировать два костных гребня и провести инструмент; кроме того, даже если хорошо владеющий техникой проводниковой анестезии стоматолог смог бы достигнуть нерва, используя очень длинную иглу, и получить полное обезболивание, у него возникли бы большие трудности и часто даже невозможность удалить зуб мудрости в связи с отсутствием достаточного пространства для введения в полость рта инструментов между приближенными зубными дугами из-за ограничения открывания рта.

Таким образом, в этих случаях (правда, редких) необходимо пренебречь преимуществами проводниковой анестезии и прибегнуть к использованию наркоза? Мы так не думаем, потому что вначале можно получить расслабление жевательных мышц, а затем будет легче сделать анестезию у

нижнечелюстного отверстия и провести нужное удаление зуба. Конечно, существует стволовая анестезия нижнечелюстного нерва в месте его выхода из черепа через овальное отверстие. Этот метод использовали Pauchet, Desplas, Real и мы (ссылка на статью Берше «Стволовая анестезия в хирургии полости рта и зубов» в парижском журнале *Revue de Stomatologie*, 1920, с. 245) [7]. Методика Брауна была более простой, не требующей специального циркуля и особых измерений, как при способе Офферхауса. Место укола обозначалось непосредственно под серединой скуловой дуги; иглу вводили прямо вглубь в поперечном направлении (рис. 4). Но у данной анестезии, пишет далее в своей статье Берше, есть свои недостатки: «Игла проникает на 5-6 см в область, где расположена сеть важных сосудов и нервов (игла вводится вслепую, так как в глубине врач не может ориентироваться в правильности расположения острия иглы). По этой причине нам кажется, что проце поступать чуть по-другому, используя технику в два этапа, что мы и собираемся описать.

Рис. 4. Поперечный путь к овальному отверстию по Брауну. Ил.: по М.Д. Дубову [8].
А – игла упирается в крыловидный отросток; В – игла у овального отверстия

А). Первый этап – необходимо получить ослабление, мышечный паралич инъекцией новокаина в области, где проходят жевательный и височные нервы; так, эта область очень легкодоступна инъекции анестетика. Это действительно так: через вырезку нижней челюсти, сообщающую скуловую ямку с жевательной областью и куда проходят двигательные височный и жевательный нервы снаружи латеральной крыловидной мышцы. Необходимо найти на коже нужные ориентиры для введения: сверху скуловая дуга, спереди венечный отросток и сзади суставной, затем вводят иглу под кожу на уровне полукруглой вырезки через волокна жевательной мышцы на глубину от 20 до 25 мм. Ход иглы должен быть перпендикулярным кожному покрову, то есть игла проходит горизонтально во фронтальной плоскости. Затем вводят 5-10 мл 1% раствора новокаина. Чтобы сделать эту инъекцию менее чувствительной для пациента, игла продвигается медленно с одновременным введением новокаина. Ни область, куда вводится игла, ни зона, где образуется инфильтрат, не содержат важных органов (это наружная область скуловой ямки); инъекция без опасной последствий. Кроме того, 1% раствор новокаина без добавления адреналина практически не токсичен, не стоит сомневаться и можно свободно вводить в область вырезки нижней челюсти.

В). Через 10 минут больной свободно открывает рот. Иногда открывание рта бывает неполным, однако оно достаточно для того, чтобы стоматолог мог без осложнений приступить ко второму этапу, который включает анестезию

нижнего зубного нерва у нижнечелюстного отверстия по обычной методике. Наконец, после нового 10-минутного ожидания производится раскрытие рта и анестезии достаточно, чтобы была возможность оперировать.

Прежде чем закончить эту практическую тему, можно отметить, что уже более одного года мы испытываем различные варианты стволковой анестезии. Давайте рассмотрим добавление адреналина, для которого нет никакого точного обоснования к введению в этих случаях. Адреналин производит местное сужение сосудов. Мы исключили добавление адреналина, когда надо оперировать в месте, удалённом от области инъекции и нет точных показаний для его применения. Отмена адреналина, нам кажется, сокращает боль, которая сопровождается возвращением чувствительности, так как после первоначального сужения сосудов через некоторое время происходит их расширение, которое создаёт местное повышение температуры с повышением кровяного давления и ощущением болезненной пульсации.

Относительно процента раствора анестетика. Мы используем 2% новокаин (без адреналина) в количестве 5 мл каждый раз, когда речь идёт о срочных вмешательствах, таких как радикальное удаление кист, операции при остеомиелитах и переломах, атипичных удалениях зубов и в случаях пульпэктомий. Напротив, для небольших вмешательств, несложных удалений зубов мы более охотно используем 1% раствор новокаина по 5 мл (без адреналина). Анестезия, полученная с этими

слабыми растворами, была всегда удовлетворительна. Техника проводниковых анестезий не была изменена: мы остались верными способу, который только что описали выше; он продолжает давать нам постоянно хорошие результаты и никогда не был причиной осложнений» [5].

Метод устранения контрактуры жевательных мышц Берше назвал «анестезией жевательного нерва» (anesthésie masseterine). Как указал уже один из последователей Берше – П. Кривин (Krivine P., 1928) [9], этот термин не точен и сохраняется только для удобства. По существу здесь речь идёт в основном не об обезболивании, а о прерывании проводимости двигательных нервов, главным образом, жевательного и глубоких височных, путём введения обезболивающих растворов в область прохождения этих нервов. В результате получается временный вялый паралич жевательных нервов и расслабление жевательных мышц, подобно тому, как наступает временный паралич ветвей лицевого нерва и расслабление мимических мышц при попадании обезболивающего раствора в область прохождения ствола лицевого нерва. Это происходит при так называемой мандибулярной анестезии, если конец иглы сместить слишком далеко кзади от нижнечелюстного отверстия – к заднему краю восходящей ветви нижней челюсти.

В 1925 г. О. Видхопф в «Мюнхенском медицинском еженедельнике» опубликовал статью под названием «О вправлении вывиха нижней челюсти после впрыскивания средств местного наркоза в жевательную мускулатуру», в которой описал 2 случая введения обезболивающего раствора в жевательные мышцы с целью вызвать их расслабление при двустороннем вывихе нижней челюсти [10]. Это, по его словам, значительно облегчало вправление вывиха. Свой метод Видхопф применил, *«основываясь на данных Мейера, Вейлера (1916) и Мозер (1921), которые указали на возможность преодолеть мышечную контрактуру путём инъекции обезболивающих растворов в мышцы»* (Цит.: по М.Д. Дубову [11]). Обезболивающий раствор он вводил непосредственно в жевательную и височную мышцы, для воздействия на крыловидные мышцы инъецировал 5,0 мл 0,5% раствора тутокина с супраренином в полулунную вырезку нижней челюсти на глубину 3 см. Через 5-10 минут после инъекции автору удавалось безболезненно вправить вывих.

Методика, предложенная Берше, очень проста и доступна. Жевательный нерв на своём пути к мышце перегибается через верхний край наружной

крыловидной мышцы, появляется на наружной поверхности и затем проходит через полулунную вырезку нижней челюсти на внутреннюю поверхность жевательной мышцы. Это место – область полулунной вырезки – и является целью инъекции. Здесь образуется депо обезболивающего раствора. Достигает ли при этом раствор внутреннего крыловидного нерва, иннервирующего одноимённую мышцу, сказать трудно. Известно, что этот нерв происходит не от двигательного пучка нижнечелюстного нерва, как остальные нервы жевательной мускулатуры, а от главного ствола, связан с ушным узлом (g. oticum) и проходит кнутри от наружной крыловидной мышцы. Возможно, что обезболивающий раствор проникает через щель между головками наружной крыловидной мышцы или через клетчатку под нижним краем её и воздействует также и на этот нерв. Иначе трудно объяснить действие инъекции по Берше при воспалительных процессах на внутренней (язычной) поверхности нижней челюсти, её восходящей ветви и на миндалинах, при которых ограничение открывания рта должно быть обусловлено также контрактурой и этой, или главным образом этой, мышцей.

Метод Берше нашёл во Франции целый ряд последователей. Пи (Puig I.) в 1924 г. и Кривин (Krivine P.) в 1928 и 1930 гг. описали ряд случаев успешного применения этой блокады [9]. Вопреки высказанному им ранее мнению, что при застарелых случаях этот метод не даёт достаточных результатов, Кривин в 1930 г. описал случай сведения челюстей 3-х недельной давности, где инъекция действовала медленно, но всё же через 20 минут было возможно раскрыть рот пациенту на 2 поперечных пальца [12]. Пон (Pont) из Лиона и Ромей (Romey) из Страсбурга на VIII Международном стоматологическом Конгрессе (1931) в докладе о регионарной анестезии отвели методу Берше соответствующее место. *«Доктор Берше, хирург и стоматолог госпиталя Валь-де-Грас несколько лет инъецирует анестезирующий раствор в вырезку восходящей ветви нижней челюсти, чтобы парализовать двигательные нервы жевательных мышц при мышечной контрактуре. Техника является очень простой; впрыскиваем 2 кубических сантиметра 2% раствора анестетика, укол на уровне нижнего края скуловой дуги и впереди выступа суставной головки, перпендикулярно кожным покровам и на глубину 2 или 3 см.»* [13]. Иллюстрировала «анестезию жевательного нерва» схема, которая приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема «анестезии жевательного нерва», иллюстрирующая метод Жана Берше. Из материалов VIII Международного Конгресса стоматологов (1931). Ил.: по J. Bercher et Claude Rouvillois)

Рис. 6. Владимир Михайлович Уваров (1893–1982)

Модификация анестезии третьей ветви тройничного нерва по методу Уварова

В нашей стране (СССР) впервые о методе Берше сообщил старший ассистент кафедры стоматологии 1-го Ленинградского медицинского института им. акад. И.П. Павлова В.М. Уваров (рис. 6) на III Всесоюзном одонтологическом съезде (Ленинград, 1928) в докладе «Регионарная анестезия при остеомиелитах челюстей» [14]. К тому времени он имел 9 успешных случаев его применения. В.М. Уваров в 1928 г. при исследовании 50 черепов установил, что в области суставного бугорка на расстоянии в среднем 4,5 см от скуловой дуги находится овальное отверстие. Исходя из этих данных, он предложил метод блокады третьей ветви тройничного нерва у овального отверстия. Для того чтобы

стала понятнее необходимость модификации метода Берше и то, как она осуществлялась, приведём более подробно выдержки из статьи В.М. Уварова, опубликованной в Трудах съезда. Своеобразие остеомиелитических процессов на нижней челюсти, автор связывает с анатомо-топографическими особенностями этой области, позволяющими широко распространяться воспалительным процессам, давая обширные флегмоны дна полости рта и шеи. Кроме того, наличие в этой области жевательных мышц «в первые же моменты даёт рефлекторный тризм. При остеомиелитах, особенно исходящих от 7/7 или 8/8 нижних зубов, мы обычно встречаемся с затруднённым открыванием рта (часто даже с полным тризмом) и с наличием флегмоны, вначале локализующейся в глубине мягких тканей. При хирургических вмешательствах по поводу

остеомиелитов нижней челюсти, чрезвычайно часто приходилось прибегать к общему наркозу, главным образом, за невозможностью произвести экстракцию, в виду затруднённого открывания рта. Понятно, поэтому, что предложено такое большое количество различных способов регионарной анестезии именно на нижней челюсти». С 1927 г. В.М. Уваров начал широко применять способ внеротовой мандибулярной анестезии по Danis. Это значительно уменьшило применение наркоза при остеомиелитах челюстей. Однако этот способ был противопоказан при воспалительных процессах в области внутренней поверхности нижней челюсти и обширных флегмонах, часто сопровождающих остеомиелит нижней челюсти от 8/8. В таких случаях приходилось прибегать к наркозу, который в те годы при тяжёлом остеомиелите отягощал течение болезни и мог приводить к смерти больного. «В 1922 году во Франции Bercher был предложен способ анестезии *n. n. massetericus et buccinatorii*, вследствие чего ослабляется рефлекторный тризм, вызванный остеофлегмоной, исходящей из остеомиелитического процесса на нижней челюсти». После краткого описания метода Берше В.М. Уваров переходит к анализу известных способов регионарной анестезии и собственным исследованиям. «Так как этот способ не обезболивает места операции, то затем приходится прибегать интраорально к инфльтрационной или регионарной анестезии. Применение этого способа должно быть значительно шире, чем Danis. За последнее время анестезия по Bercher применяется в нашей клинике. Мною зарегистрировано всего 9 случаев. Во всех случаях эффект получался и необходимая операция была произведена. При длительных тризмах эффект значительно меньший. В *Revue stomatologie* № 2, 1928 г. Krivine описал клинические случаи применения способа Bercher; он прямо говорит, что успех получается только в случаях острых, тризм давностью больше недели расслабляется незначительно. На своём небольшом материале мы также, до известной степени убедились в этом. В двух случаях мы применили анестезию при остеофлегмонах, инъецировав дополнительно коже мы могли, кроме экстракции произвести широкие кожные разрезы. До применения Bercher, все описанные случаи мы были бы принуждены провести под общим наркозом, ввиду инфльтрата на внутренней пластинке, но во всех случаях Danis не применим.

Применяя способ Bercher, я невольно вспомнил о способах анестезии всей третьей ветви *n. trigemini*. Путь под *arcus zygomaticus* между *proc. condyloid.* и *coronoideus* предложен многими авторами, здесь и сложный способ Offerhaus'a и более простые Braun'a, Harris'a и других. Наиболее применим казался мне способ Braun'a. ... Большинство способов, в том числе и Braun'a предполагались для инъекции спирта при невралгиях; здесь, конечно, требуется большая точность. Для наших надобностей такая точность не необходима, достаточно дойти не до самого отверстия, а излить раствор

вблизи от него. Предлагаю свою модификацию анестезии третьей ветви, проверенную экспериментально. Игла вкалывается во фронтальном направлении под скуловой дугой перед *proc. condyloid.* и непосредственно перед *tuber articulare* (приблизительно на 1,5-1,75 см от *tragus'a*). Так же, как в способе Braun'a игла проникает через *m. masseter u*, затем, через *m. pterygoideus extern.* И далее проникает в рыхлую клетчатку в окружности *foramen ovale*. Мною произведено измерение на 50 черепах, от наружной поверхности *arc. zygomaticus* в области *tuber. articulare* до *foramen ovale*, в среднем это расстояние равно 4,0 см. Прибавляя 0,25-0,5 см за счёт толщины кожи, мы, следовательно, продвинув иглу на 4,5 см, будем находиться или у самого *foramen ovale*, или несколько не дойдя до него, если мы инъецируем 2-3 мл анестезирующего раствора, то можем предполагать, что благодаря рыхлости клетчатки в этой области анестезия нерва должна произойти. Кзади и впереди от *foramen ovale* также находится рыхлая клетчатка и в случаях отклонения иглы в этих направлениях на 0,3-0,5 см, можно также рассчитывать на распространение анестезирующего раствора в рыхлых тканях до нерва. При значительном уклонении иглы вперед она может попасть в область прикрепления *m. pterygoideus ext.* Сильно отклоняясь кзади, мы могли бы поранить *a. meningea media*. Наконец, кнутри от *foramen ovale* находится *tuba Eustachii* и при глубоком прохождении иглы мы можем попасть в неё. Проникая иглой максимум на 4,5 см, мы должны избежать все эти нежелательные осложнения. На нескольких трупах я инъецировал краску по вышеуказанному способу и, продвигая иглу на 4,5 см, во всех случаях получил окрашивание нерва.

Эксперименты на трупах и измерения черепов я производил при кафедре нормальной анатомии ЛМИ с разрешения проф. Корниловича, которому считаю своим долгом принести свою благодарность.

Клинически я начал применять способ совсем недавно и имею всего 3 случая. В двух из них я получил несомненный успех, один был не совсем удачный. Во всяком случае, путь этот не опасен и такая анестезия значительно может нам облегчить работу в трудных случаях, тем более, что здесь мы одним уколом достигаем и открывания рта, и безболезненности всей операционной области.

Завершающий, седьмой, вывод работы посвящён осторожным показаниям к применению его метода. «При острых остеомиелитах нижней челюсти с очень большими инфльтратами, особенно на внутренней пластинке, когда после Bercher затруднено или невозможно применение интраоральной анестезии, удобно пользоваться моей модификацией способа Braun'a анестезии третьей ветви. Последний метод требует дальнейших тщательных клинических наблюдений» [14].

А.А. Лимберг также приводит краткое описание метода Берше для устранения ограничения открывания рта при остеомиелитах челюстей (III том «Руководства практической хирургии», Л., 1933, с.

276): «Сведение челюстей, препятствующее осмотру и выполнению операций в полости рта, в большинстве случаев удаётся в достаточной мере устранить настойчивым, но чрезвычайно постепенным и медленным раздвиганием роторасширителем или деревянными клиньями. Отдельные повороты винта роторасширителя или вдвигание клиньев надо производить не чаще чем через 3-5 минут, каждый раз увеличивая разведение лишь на несколько миллиметров – до появления резкой боли. После достаточного расширения между зубами вставляется кусок пробки, который не разрешается вынимать ни для отдыха, ни для полоскания рта, ни во время операции. В противном случае больной снова сближает челюсти, и длительную процедуру разведения приходится начинать сначала. Уменьшение болезненности при разведении челюстей может быть достигнуто инъекцией 2% раствора новокаина в области полулунной вырезки восходящей ветви на глубину в 2,5-3 см от поверхности кожи (Б е р ш е)» [15].

Таким образом, взяв за основу метод J. Bercher (1922) В.М. Уваров в 1928 году разработал оригинальный способ блокады всей третьей ветви тройничного нерва. Обращаем также внимание на некоторые неточности в публикациях Pont и Romey, В.М. Уварова и А.А. Лимберга относительно метода Берше. Глубина введения иглы по Берше на 2-2,5 см, а не на 2 или 3 см (как указывали Pont и Romey) или 2,5-3 см (как написано у А.А. Лимберга). Если бы авторы акцентировали внимание на обезболивающем эффекте при не совсем корректной анестезии по Берше, когда игла продвигалась на 3 см, то М.Д. Дубову не нужно было бы совершенствовать метод Берше. С позиции сегодняшнего дня такие детали могут показаться не существенными. Но не следует забывать, что тогда ещё не было артикаина (ультракаина) с его прекрасными диффузионными свойствами и даже ксилокаина (лидокаина), а применяли прокаин (новокаин). Что касается В.М. Уварова, то щёчный нерв (*n. buccalis s. n. buccinatorius*) в оригинальном описании Берше не упоминается [16]. Теперь можно перейти к исследованиям М.Д. Дубова.

Рис. 7. Михаил Давыдович Дубов (1891–1988)

Подскуловой способ обезболивания у нижнечелюстного отверстия по методу Дубова

М.Д. Дубов (рис. 7), применяя метод Берше, убедился, что наряду с понижением тонуса мышц наступает обезболивание, главным образом, нижнего луночкового нерва, как при обезболивании у нижнечелюстного отверстия, в области же, иннервируемой язычным нервом, болевая чувствительность сохраняется. Для определения места вкола иглы М.Д. Дубов предлагал пользоваться схемой, описанной у Тома (Thomas K.H., 1920) [17] для блокады нижнечелюстного нерва у овального отверстия (рис. 8). Если провести прямую линию от

угла, образуемого верхним краем скуловой дуги и задним краем лобно-основного отростка скуловой кости, до козелка ушной раковины, разделить её пополам и опустить перпендикуляр к нижнему краю скуловой дуги, то эта точка будет соответствовать месту вкола². Далее М.Д. Дубов отмечал, что методика Берше «при правильном проведении почти безболезненна и вполне безопасна, так как игла проходит в области, где нет органов, ранение которых представляло бы опасность. Внутренняя челюстная артерия, как указывает Кривин, проходит ниже или глубже места инъекции.

² Это очень похоже на траго-орбитальную линию, описанную С.Н. Вайсблатом (1934) при уточнении проекции наружной пластинки крыловидного отростка (ориентир

Брауна) на кожу под нижним краем скуловой дуги: середина расстояния от основания козелка ушной раковины до нижнелатерального угла глазницы.

Рис. 8. Схема Тома (Thoma K.H., Oral anesthesia, 1920)

Через некоторый промежуток времени, который колеблется приблизительно от 5 до 20 минут в зависимости очевидно от давности случая, наступает расслабление мускулатуры, позволяющее раскрыть рот и произвести как обследование, так и то или иное вмешательство (областная анестезия, экстракция, разрез и т. п.). Необходимо отметить, что, после того как действие обезболивающего раствора проходит, сведение челюстей конечно возвращается, но ввиду ликвидации причины в большинстве случаев уступает обычным мероприятиям (тепло и т. д.).

Единственным противопоказанием является распространение инфильтрата кверху за скуловую дугу, что делает, конечно, инъекцию невозможной.

Разумеется бесцельно применять метод Берше при стойком рубцовом сведении челюстей». В конце статьи автор привёл 2 случая успешного применения метода Берше в 1934 г. у больных для облегчения осмотра, внутриротовой анестезии и удаления зубов из зоны воспаления (8-й на верхней челюсти справа), а также из области перелома (7-й и корни 6-го на нижней челюсти слева) и рекомендовал широкое его применение при лечении острых случаев сведения челюстей [4].

М.Д. Дубов, применяя этот метод, убедился, что наряду с понижением тонуса мышц наступало обезболивание, главным образом, нижнего луночкового нерва, как при анестезии у нижнечелюстного отверстия, в области же, иннервируемой язычным нервом, болевая чувствительность сохранялась. «Применяя на протяжении многих лет способ Берше – впрыскивание раствора новокаина через вырезку нижней челюсти – с целью вызвать расслабление жевательных мышц при воспалительном сведении челюстей, мы убедились, что после этого можно безболезненно оперировать на зубном отростке (proc. alveolaris) нижней челюсти,

так же как после обезболивания у нижнечелюстного отверстия – так называемой мандибулярной анестезии. В некоторых случаях сохраняется чувствительность слизистой ротовой (язычной) поверхности зубного отростка».

М.Д. Дубов выступил на заседании Ленинградского общества хирургов-ортопедов с докладом «Применение метода искусственного паралича жевательных мышц для вправления вывиха нижней челюсти» 2 января 1936 г. [18].

При введении раствора метиленовой сини через вырезку нижней челюсти по способу Берше на трупе жидкость распространялась по внутренней поверхности ветви нижней челюсти и окрашивала ткани в области нижнечелюстного отверстия. Желая иметь стойкий препарат М.Д. Дубов в 1941 г. пытался вводить тем же путём на трупах жидкий агар в лаборатории кафедры анатомии Ленинградского стоматологического института, но агар застывал обычно у основания вырезки или же при более глубоком введении между пучками наружной крыловидной мышцы. При анестезии по методу Берше игла достигала внутренней поверхности нижней челюсти и жидкость, стекая, омывала только нижний луночковый нерв, язычный же нерв на этом уровне проходил более кнутри и кпереди. Этим объяснялась недостаточность обезболивания полости рта в области альвеолярного отростка. При введении агара на глубину 3-3,5 см жидкость проникала на внутреннюю поверхность наружной крыловидной мышцы, где оба нерва – нижнелуночковый и язычный – расположены рядом, и таким образом Дубовым объяснялось полное обезболивание, как при инъекции у нижнечелюстного отверстия обычным способом.

В 1947 г. в 3-м номере журнала «Стоматология» [19] М.Д. Дубов опубликовал статью под названием «Инъекция по Берше как метод обезбо-

ливания у нижнечелюстного отверстия». Безболезненное удаление нижних коренных зубов после введения анестетика на глубину 3-3,5 см применялось Дубовым и другими сотрудниками кафедр хирургической стоматологии Ленинградского стоматологического и Красноярского медицинского институтов с 1939 г. (Б.С. Лившиц, К.Ф. Кранимар и др.). На основании проведённых анатомических исследований и опыта клинического применения М.Д. Дубов рекомендовал этот способ обезболивания для широкого применения. Обосновывая преимущества своей модификации метода Берше он писал: «Существующие внеротовые методы обезболивания у нижнечелюстного отверстия – так называемая экстраоральная мандибулярная анестезия – достаточно сложны; при воспалительном сведении нижней челюсти они неприменимы, так как в большинстве случаев причиной такого сведения являются воспалительные процессы в задних отделах нижней челюсти, и область угла нижней челюсти, а также место введения инъекционной иглы обычно захвачены воспалительным инфильтратом. Само собой разумеется, что впрыскивание через воспалительный инфильтрат в здоровые ткани недопустимо. До скуловой дуги, однако, инфильтрат в таких случаях доходит сравнительно редко, и эта область остаётся доступной для инъекции.

Если после инъекции по Берше сохраняется чувствительность на ротовой поверхности зубного отростка, то её легко устранить, впрыснув после расслабления мускулатуры и достаточного раскрытия рта несколько капель обезболивающего раствора под слизистую десны. Для расслабления мускулатуры при впрыскивании по Берше требуется выждать от 5 до 15 минут. Обезболивание наступает обычно через 15-20 минут, как при впрыскивании у нижнечелюстного отверстия. Берше (1922) описывает свой способ как двухмоментный и предлагает после расслабления мускулатуры и раскрытия рта производить обезболивание у нижнечелюстного отверстия обычным внутриротовым способом. Наш опыт показывает, что в большинстве случаев такое вторичное впрыскивание излишне.

Мне приходилось уже отмечать, что метод Берше применяется в практике незаслуженно редко. Мы убедились в том, что он даёт хорошие результаты не только при воспалительных контрактурах, вправлении вывихов нижней челюсти и для дифференциальной диагностики некоторых функциональных форм сведения челюстей. Его можно применять и как самостоятельный внеротовой способ обезболивания у нижнечелюстного отверстия. Техника этого способа чрезвычайно проста и гораздо более доступна для начинающего, чем внутриротовые методы. Метод безопасен – здесь нет условий для поломки иглы и ранения внутренней крыловидной мышцы и сосудов, что, как известно, является наиболее частыми осложнениями обезболивания у нижнечелюстного отверстия».

Автору приходилось отстаивать свой метод. В 1954 г. в открытом письме в редакцию по поводу статьи профессора С.Н. Вайсблата «Внеротовая мандибулярная анестезия и её значение в стоматологической практике» [20] М.Д. Дубов писал: «Проф. С.Н. Вайсблат утверждает, что разработанный мною способ обезболивания нижнелуночкового и язычного нервов основан будто бы на предложении Мозенера и что он “не может быть рекомендован широкой стоматологической практике, так как он даёт успех лишь в незначительном проценте случаев” («Стоматология», 1953, № 6, с. 29–31). Оба эти утверждения проф. С.Н. Вайсблата необоснованны, а второе, являющееся попыткой дискредитировать уже с успехом применяемый на практике метод, дезориентирует практических врачей. Поэтому я считаю себя обязанным выступить с необходимыми поправками.

Моё предложение, как я об этом писал в 1947 г. («Стоматология», 1947, № 3, с. 45–46), является результатом анатомической и клинической проверки способа Берше, предложенного в 1922 г. Проверка эта проведена в 1939-1941 гг., была вызвана наблюдениями, что инъекция по Берше в некоторых случаях не только снимает мышечную контрактуру, но и даёт обезболивание по типу так называемой мандибулярной анестезии. Работа же Мозенера мне неизвестна. Наше видоизменение способа Берше применяется в клинике хирургической стоматологии Ленинградского медицинского стоматологического института с 1939 г. Выполняют его не только преподаватели клиники, но и молодые врачи и студенты, и в подавляющем числе случаев с постоянным успехом. Так же успешно его применяют в ряде лечебных учреждений.

Преимущество этого метода перед другими внеротовыми способами обезболивания, в том числе и перед способом С.Н. Вайсблата, по нашему мнению, заключается в его простоте и безопасности. Кроме того, подчелюстные способы часто невозможно применить при сведении челюстей, т. е. как раз в тех случаях, когда внеротовые методы больше всего показаны, так как при этом обычно имеется инфильтрат в области угла нижней челюсти – на месте инъекции.

Опыт говорит, что неудачи при обезболивании по нашему способу происходят главным образом при неправильном или неумелом его применении. Если игла проведена на глубину 3-3,5 см (в зависимости от типа лица и упитанности больного), то раствор обязательно достигнет уровня наружной крыловидной мышцы, где проходят нервы, на которые мы при этом должны воздействовать. Применение этого способа показано также при операциях по поводу флегмон подчелюстного пространства и дна полости рта, конечно, наряду с пропитыванием обезболивающим раствором тканей по ходу разреза. Этот вопрос будет освещён в специальной работе». [21].

В 1969 г. в разделе «Подскуловой способ обезболивания у нижнечелюстного отверстия» своей монографии «Местное обезболивание в стоматологической практике» М.Д. Дубов отмечает, что

наряду с блокадой нижнелуночкового и язычного нервов, не исключена возможность выключения щечного нерва из-за диффузии раствора вперёд. Вот как он описывает свою модификацию способа Берше: «Лицо больного отворачивают в здоровую сторону на 30-40°. После подготовки кожи шприц

ёмкостью в 5 мл с иглой длиной в 5 см калибром 0,7-0,8 мм наполняют раствором новокаина с адреналином или другого анестетика. Вкол иглы производят непосредственно под нижним краем скуловой дуги на 2 см кпереди от основания козелка ушной раковины.

Рис. 9. Место укола при анестезии по Берше-Дубову

В зависимости от типа черепа и выраженности подкожного жирового слоя иглу продвигают, постепенно выпуская раствор, у длинноголовых или мало упитанных – на 3 см, у короткоголовых или очень упитанных – на 3,5 см, строго горизонтально во фронтальной плоскости перпендикулярно к поверхности кожи щеки (рис. 9). После погружения иглы на требуемую глубину потягиванием поршня шприца на себя проверяют, не проник ли кончик иглы в просвет сосуда, и выпускают остаток жидкости. Обезболивание наступает через 12-20 мин. Ещё раньше частично или полностью снимается контрактура жевательных мышц, и полость рта становится доступной для детального обследования и вмешательства». Заклучая раздел «Подскуловой способ обезболивания у нижнечелюстного отверстия» М.Д. Дубов в своей монографии пишет: «Таким образом, этот способ внеротового обезболивания у нижнечелюстного отверстия доступнее и менее сложен по выполнению, чем подчелюстной, и возможность его применения не зависит от наличия инфильтрата под углом челюсти. Этот инфильтрат при одонтогенных заболеваниях редко переходит на

ткани щеки, так как этому препятствует второй листок шейной фасции, прикреплённый у края нижней челюсти. При наличии инфильтрата в толще щеки, например, при паротите, он также задерживается у нижнего края скуловой дуги, на месте прикрепления околоушно-жевательной фасции. В таких случаях, если необходимо снять контрактуру мышц, можно применить надскуловой доступ, как и при обезболивании проксимальных отделов верхне- и нижнечелюстного нервов, но иглу не следует погружать до наружной пластинки крыловидного отростка, а только на 3-3,5 см.

С.Н. Вайсблат предполагает, что погружение иглы через вырезку нижней челюсти на 3-3,5 см по предложенной нами методике у длинноголовых может «оказаться не безопасным», так как, по его данным, расстояние от нижнего края скуловой дуги до овального отверстия может быть короче 3 см. Однако этот способ применяется нами и рядом других стоматологов на протяжении 25 лет, и у нас нет оснований признать правильность таких опасений» [22].

Рис. 10. Проведение анестезии по Берше-Дубову в клинике

Время показало, что в этой дискуссии М.Д. Дубов был прав. Сегодня анестезия Берше в модификации М.Д. Дубова применяется во всех клиниках (рис. 10).

Таким образом, французский стоматолог Жан-Анри Берше внёс существенный вклад в развитие внеротовой регионарной анестезии в зоне иннервации нижнечелюстного нерва. Разработанная им, и описанная в 1922 году, блокада двигательных ветвей нижнечелюстного нерва послужила основой для различных техник анестезии, в том числе модификации анестезии третьей ветви тройничного нерва Уварова (1928), подскулового способа обезболивания у нижнечелюстного отверстия Дубова (1947), пролонгированной регионарной блокады с использованием катетера Столяренко (1987) [23]. Во Франции блокада Берше не является авторской и описывается как один из видов стволовых анестезий – "Anesthésie tronculaire" [24]. В России методы внеротового проводникового обезболивания применяются под названиями «анестезия по Берше-Дубову и по Уварову».

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Hall, R.J. Hydrochlorate of Cocaine. New York Medical Journal. Dec. 6th, 1884; 40: 643–644.
2. Halsted, W.S. Practical comments on the use and abuse of cocaine; suggested by its invariably successful employment in more than a thousand minor surgical operations. N.-Y. Med. J. 1885; 42: 294–295.
3. Столяренко, П.Ю. История обезболивания в стоматологии (от древности до современности): монография. 2-е изд. Самара; СамГМУ, 2010. 342 с. Текст: электронный. DOI: 10.17513/np.382
4. Дубов, М.Д. Искусственный паралич жевательных мышц по Берше при остром сведении челюстей // Стоматология. 1935. № 6. С. 19–22.

5. Bercher, J. L'anesthésie du nerf dentaire inferieur dans les cas de trismes serre. Revue de Stomatologie. 1922; 24(4): 708–710.

6. Friez, P. Le medecin General Jean Bercher (1883–1963). Presse Med. Octobre 26, 1963;71(45): 2167.

7. Bercher, J. Les anesthesies tronculaires en chirurgie bucco-dentaire. Revue de Stomatologie. 1920; 22(3): 245–256.

8. Дубов М.Д. Инъекция по Берше как метод обезболивания у нижнечелюстного отверстия // Стоматология. 1947. № 3. С. 45–46.

9. Krivine, P. L'anesthésie masseterine en clientele. Revue de Stomatologie. 1928;30(2): 95–100.

10. Wiedhopf, O. Ueber die Reposition von Unterkieferluxationen nach Einspritzung von oertlichen Betaeubungen mitteln in die Kiefermuskulatur. Muench. Medizinische Wochenschrift. 1925. № 47. (Цит. по: М.Д. Дубов, 1935).

11. Дубов, М.Д. Искусственный паралич жевательных мышц по Берше при остром сведении челюстей // Стоматология. 1935. № 6. С. 19–22.

12. Krivine, P. L'anesthésie masseterine. J. De Medecine de Paris. 1939; 29: 617–618.

13. Pont et Romey. L'anesthésie regionale des Maxiliaires. VIII Congr. Internationale, 1931. Section X. Rapport I. P. 4–12.

14. Уваров, В.М. Клиника остеомиелитов челюстей // Труды III Всесоюз. одонтол. съезда. (Ленинград, 6 – 12 июня 1928 г.). Л., 1929. С. 282–286.

15. Лимберг, А.А. Руководство практической хирургии / Под ред. С.С. Гирголова, А.В. Мартынова, С.П. Федорова; Том 3. Л.: Ленигиз, 1933. 580с.

16. Столяренко, П.Ю. Вклад стоматологов Жана Берше, В.М. Уварова и М.Д. Дубова в разви-

тие местной анестезии в челюстно-лицевой области: научно-биографическое издание. Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ», 2005. 64 с.

17. Thoma K.H. Oral anesthesia. Boston, 1920. (Цит. по: М.Д. Дубов, 1935).

18. Дубов, М.Д. К вопросу о сведении челюстей // Стоматология. 1945. № 2. С. 33–37.

19. Дубов, М.Д. Инъекция по Берше как метод обезболивания у нижнечелюстного отверстия // Стоматология. 1947. № 3. С. 45–46.

20. Вайсблат, С.Н. Внеротовая мандибулярная анестезия и её значение в стоматологической практике // Стоматология. 1953. № 6. С. 29–31.

21. Дубов, М.Д. Письмо в редакцию по поводу статьи проф. С.Н. Вайсבלата «Внеротовая мандибулярная анестезия и её значение в стоматологической практике» // Стоматология. 1954. № 5. С. 58.

22. Дубов, М.Д. Местное обезболивание в стоматологической практике. Л.: Медицина, 1969. 136 с.

23. Stolyarenko P., Bayrikov I., Gafarov H., Kapishnikov A., Zelter P. Clinical and radiological proof of method of long-term regional blockade of second and third branches of trigeminal nerve. Danish Scientific Journal. 2019; 1(31): 31–36. ISSN 3375-2389. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41838957>

24. Stolyarenko P., Bayrikov I., Klement A. Jean Bershet's contribution to the development of regional anesthesia in dentistry. Journal of science. Lyon. 2019; 2: 31–41.

CLINICAL TESTING OF CHAIRSIDE ZIRCONIA CROWNS "ZICERAM T"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7035716>

Sakhbieva D.,

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1885-4269>;

Deev M.,

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

Lebedenko I.

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia

КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ CHAIRSIDE КОРОНОК ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ «ZICERAM T»

Сахабиева Д.А.

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1885-4269>;

Деев М.С.

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия

Лебеденко И.Ю.

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, г. Москва, Россия

Abstract

The article reveals the problems of clinical use of ceramic crowns based on zirconium dioxide produced in Russia "Ziceram T". The aim of this work was to study the clinical results of prosthetic treatment of patients with defects in hard dental tissues with zirconium dioxide crowns "Ziceram T" using high-speed sintering and to clarify the indications for their use. Dental treatment and dynamic observation of 2 groups of patients was carried out. According to the results of the study, it was shown that high-speed sintering of this material makes it possible to treat dental patients with crowns.

Аннотация

В статье раскрываются проблемы клинического применения коронок из керамики на основе диоксида циркония российского производства «Ziceram T». Целью данной работы явилось изучение клинических результатов ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов коронками из диоксида циркония «Ziceram T» с применением скоростного обжига и уточнение показаний к их применению. Было проведено стоматологическое лечение и динамическое наблюдение 2 групп пациентов. По результатам исследования было показано, что скоростной обжиг данного материала позволяет лечить стоматологических пациентов с помощью коронок.

Keywords: high-speed sintering, chairside crowns, zirconia crowns

Ключевые слова: скоростной обжиг, методика chairside, коронки из диоксида циркония